

BY

Políticas públicas y gestión en estudios virtuales eficaces en la educación pública rural

Public policies and management in effective virtual studies in rural public education

Linda Sotomayor Atahuaman

<http://orcid.org/0000-0003-3530-3397>

lindageminis1606@gmail.com

Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

Gustavo Zárate Ruiz

<http://orcid.org/0000-0002-0565-0577>

gzarate@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

RESUMEN

Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de la educación virtual en Perú durante la pandemia de COVID-19, destacando los desafíos significativos que enfrentaron aquellos con acceso limitado a tecnología y recursos educativos. Se subraya la importancia de implementar políticas inclusivas y proporcionar capacitación docente en tecnología actuales para abordar estas disparidades y garantizar que la educación mantenga su calidad y equidad incluso en tiempos de crisis. La investigación se basa en un enfoque cualitativo y en una revisión exhaustiva de la literatura científica, un proceso guiado por el método PRISMA. Además, se examinó la manera en que los estudiantes universitarios perciben la virtualidad en la educación, la efectividad de los docentes en esta modalidad y las habilidades en el medio digital. Se resaltó la necesidad de fortalecer estas competencias tanto en estudiantes como en docentes para mejorar la calidad general de la educación en línea. Se identificaron las desigualdades socioeconómicas en la accesibilidad a los medios digitales, como también lo elemental de implementar políticas que reduzcan estas brechas y promuevan la equidad de oportunidades para todos los estudiantes.

Palabras clave: educación virtual, covid 19, gestión pública, gestión educativa, nivel socioeconómico.

Recibido: 19-06-24 - Aceptado: 23-09-24

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of virtual education in Peru during the COVID-19 pandemic, highlighting the significant challenges faced by those with limited access to technology and educational resources. It highlights the importance of implementing inclusive policies and providing teacher training in current technology to address these disparities and ensure that education maintains its quality and equity even in times of crisis. The research is based on a qualitative approach and a comprehensive review of the scientific literature, a process guided by the PRISMA method. In addition, it examined how university students perceive virtuality in education, the effectiveness of teachers in this modality and skills in the digital medium. The need to strengthen these competencies in both students and teachers to improve the overall quality of online education was highlighted. Socioeconomic inequalities in accessibility to digital media were identified, as well as the importance of implementing policies to reduce these gaps and promote equal opportunities for all students.

Key words: virtual education, covid 19, public management, educational management, socioeconomic level.

BY

INTRODUCCIÓN

En la última década, la educación virtual ha tenido un impulso acelerado a nivel mundial, pero la llegada de la pandemia de COVID-19 ayudó a su adopción y transformó la manera en que los estudiantes acceden al sistema educativo. En países como Perú y otros de América Latina, la gestión pública de la educación se enfrentó a desafíos sin precedentes para garantizar la continuidad educativa durante los confinamientos y restricciones de movilidad. Este análisis compara investigaciones sobre la eficacia de la educación virtual durante la pandemia en Perú y cómo los diferentes grupos poblacionales y el sistema educativo se vieron afectados. Estos estudios comparten un enfoque en las dificultades y desafíos que enfrentaron ciertos grupos, especialmente aquellos con limitaciones para acceder a la tecnología.

Se destaca cómo los niños del nivel inicial y las comunidades rurales y periféricas fueron los más afectados, revelando una brecha digital y de acceso que afectó negativamente la continuidad educativa. Además, se mencionan debilidades en el proceso de digitalización, como la falta de interacción con docentes y compañeros, y la subutilización de recursos virtuales por parte de los docentes.

La gestión pública enfrentó retos significativos para abordar estas dificultades, implementando programas y políticas para reducir la brecha digital, proporcionar acceso a dispositivos y conectividad, y brindar una capacitación eficiente a los docentes en el uso de herramientas digitales. En este contexto, el presente análisis plantea como objetivo destacar la importancia de una gestión pública efectiva para garantizar una educación de calidad y equidad para todos los estudiantes, especialmente en momentos de crisis como la pandemia y su articulación con una nueva gestión pública.

Para poder afrontar la situación, se ha desarrollado una temática que guarda relación e interrelación con toda la problemática, resultados y trabajos realizados respecto a la educación y su falta de equidad e inclusión en zonas rurales del Perú, así como la falta de gestión pública en la educación y las políticas de Estado comprometidas, que a continuación se describen:

Impacto de la Educación Virtual en Perú durante la Pandemia

"En Perú se experimentó un desafío significativo relacionado con la educación virtual durante la pandemia"

Limitado Acceso a Tecnología y Recursos Educativos

"Grupos con limitaciones en relación a la accesibilidad a la tecnología y los recursos educativos se vieron afectados."

Políticas de Inclusión en Educación Virtual

"Las políticas de inclusión se presentan como soluciones fundamentales para abordar estas brechas."

Formación Docente en el Uso de Tecnología

"La capacitación del docente en el uso de tecnología es elemental como garantía de una educación de calidad."

Desarrollo de Competencias Digitales

"Es prioridad el desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales tanto de estudiantes como docentes."

Brechas Socioeconómicas y de Género en el Acceso

"Debe abordarse la desigualdad social y de género para acceder a la educación virtual"

Acceso Diferencial en Hogares Pobres y No Pobres

"Los estudiantes de hogares no pobres tuvieron un acceso relativamente mayor a la educación virtual."

Igualdad de Oportunidades en Educación Virtual

"Es fundamental la implementación de políticas para garantizar la igualdad de oportunidades para todos"

Resiliencia de los Estudiantes en Tiempos de Crisis

"Se destaca la resiliencia y determinación de los jóvenes para continuar sus aspiraciones educativas a pesar de la pandemia."

Gestión Pública para Promover la Equidad Educativa

"La gestión pública efectiva debe promover un acceso equitativo a una educación de calidad."

METODOLOGÍA

De acuerdo a De Dios et al., (2011), la metodología utilizada en esta investigación es una revisión sistemática con enfoque PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este enfoque es riguroso y estructurado, siguiendo una serie de pasos para realizar una revisión exhaustiva y objetiva de la literatura científica disponible sobre el tema de educación virtual y grupos menos favorecidos durante la pandemia en Perú, el nivel socioeconómico, la gestión pública y educativa. Según Bravo (2021), la revisión sistemática PRISMA implica los siguientes pasos:

Formulación de la pregunta de investigación: Se define claramente la pregunta que guiará la revisión y la búsqueda de literatura relevante. *Búsqueda exhaustiva de literatura:* Se realiza una búsqueda metódica en múltiples bases de datos y repositorios para identificar estudios relevantes publicados entre los años 2020 al 2022. *Selección de estudios adecuados:* Se aplican criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los informes y artículos que cumplen con los requisitos establecidos. *Extracción y análisis de datos:* Se extraen datos relevantes de los estudios

seleccionados y se analizan para obtener información significativa sobre el tema de investigación. *Evaluación crítica de la calidad de los estudios incluidos:* Se realiza una evaluación rigurosa de la calidad metodológica de los informes y artículos seleccionados. *Síntesis de los resultados:* Se sintetizan los hallazgos de los estudios incluidos en la revisión para proporcionar una visión general y objetiva de la evidencia disponible. *Presentación transparente de los hallazgos:* Se presenta la revisión de manera clara y transparente, siguiendo las directrices PRISMA, lo que garantiza la reproducibilidad del proceso y minimiza el sesgo. *Criterios de Exclusión e Inclusión:* Urrutia y Bonfill (2010), pudieron clasificar y sistematizar los manuscritos o bibliografía encontradas de acuerdo a criterios de exclusión e inclusión:

Cuadro 1

Criterios de Exclusión e Inclusión

Aspectos Claves	Criterio de Exclusión	Criterio de Inclusión
Año de Publicación	Se excluirán estudios publicados antes de 2020 o después de 2022.	Los estudios deben haber sido publicados entre los años 2020 y 2022.
Objetivo del estudio	Se descartarán aquellos estudios que no se centren en enseñanza virtual, gestión pública o gestión educativa	Los estudios deben centrarse en temas relacionados con enseñanza virtual, gestión pública y gestión educativa.
Ámbito Geográfico	Se excluyen estudios realizados en países fuera de América Latina.	Se incluirán estudios realizados en Perú o países de América Latina.
Tipo de estudio	Se omitirán estudios que no sean investigaciones empíricas o que no estén relacionados directamente con el tema.	Se considerarán investigaciones empíricas, estudios de caso, análisis de políticas, revisiones sistemáticas o estudios cuantitativos y cualitativos relacionados con el tema
Resultados de la Investigación	No se aceptará estudios que no analizan la situación del aprendizaje virtual y las brechas ocasionadas durante el Covid 19 y que busquen la manera de crear puentes para una Nueva Gestión Pública en la educación.	Analizan la situación del aprendizaje virtual y las brechas ocasionadas durante el Covid 19 y que busquen la manera de crear puentes para una Nueva Gestión Pública en la educación.

Cuadro 2

Determinación de la cantidad de manuscritos para el análisis

Cantidad/criterios	No corresponde al año	No guarda relación con el objetivo	Los resultados no contribuyen al estudio
42 manuscritos	9	16	2
Seleccionados o Incluidos		15	

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las investigaciones presentadas abordan diferentes aspectos del impacto de la educación virtual en Perú durante el tiempo de pandemia, comparten un enfoque en las dificultades y desafíos que enfrentaron ciertos grupos poblacionales y el sistema educativo en general. A continuación, se compararán los resultados y las conclusiones de cada estudio.

Grupos más afectados por la educación virtual durante la pandemia

En Ortega et al. (2021) se identifica que los niños del nivel inicial y aquellos grupos sociales con limitado acceso a tecnología, especialmente en áreas rurales y periféricas, fueron los más afectados por la educación virtual en Perú durante la pandemia. Esto indica una brecha digital y de acceso que afectó negativamente a estos grupos en términos de continuidad educativa. La educación virtual durante la pandemia en América Latina ha sido un desafío para la gestión pública, especialmente en lo que respecta a la equidad de las oportunidades para acceder a la educación. En el estudio realizado por Ortega et al. (2021) en Perú, se identificó que los niños del nivel inicial y ciertos grupos sociales con limitado acceso a tecnología, especialmente en áreas rurales y periféricas, fueron los más afectados por esta modalidad educativa. Esto pone de manifiesto una brecha digital y de acceso que impactó negativamente en la continuidad educativa de estos grupos.

BY

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), antes de la pandemia, aproximadamente el 56% de los hogares en la región no tenía acceso a internet, lo que ya representaba un reto para la educación digital. Con la aparición de la pandemia y la adopción masiva de la educación virtual, esta brecha se acentuó aún más, afectando especialmente a los estudiantes de zonas rurales y periféricas, donde la conectividad es más limitada.

Un informe de UNESCO, según Kemet y Paul (2021), sobre educación en América Latina y el Caribe, resaltó que la falta de acceso a tecnología y conectividad afectó el aprendizaje de aproximadamente 154 millones de estudiantes en la región durante la pandemia. Esto incluye a los niños del nivel inicial, que a menudo carecen de dispositivos y acceso a internet para participar en clases virtuales.

En países como México, se implementaron programas de entrega de televisores y tabletas para estudiantes de zonas rurales con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos educativos (Rodríguez, 2021). En otros países, se promovieron alianzas con empresas de telecomunicaciones para ampliar el acceso a internet en áreas rurales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la brecha digital y de acceso en la educación virtual sigue siendo un desafío para la gestión pública en América Latina (Kemet y Paul, 2021).

Suárez y Lloret (2022) resaltan la percepción del proceso de digitalización de la educación por parte de los docentes peruanos. La brecha digital de acceso y la amenaza de deserción por conectividad fueron identificadas como debilidades que impactaron negativamente en la digitalización de la experiencia educativa. Sin embargo, se mencionan oportunidades de desarrollo docente con tecnología y fortalezas en el desarrollo de las competencias digitales.

En América Latina, la gestión pública de la educación se ha visto desafiada durante la pandemia por la necesidad de digitalizar la experiencia educativa. Un estudio realizado por Suárez y Lloret (2022) en Perú resalta la percepción del proceso de digitalización por parte de los docentes, identificando la brecha digital de acceso y la amenaza de deserción por conectividad como debilidades que han impactado negativamente en esta transición hacia lo virtual.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) muestran que antes de la pandemia, solo el 45% de la población en América Latina podía acceder a internet (Banco Mundial, 2022). Sin embargo, durante la pandemia, el aumento del uso de recursos digitales en la educación evidenció que muchas comunidades y escuelas aún carecían de la infraestructura adecuada para la conectividad y la tecnología necesaria para facilitar la educación en línea.

Esta brecha digital de acceso ha sido especialmente relevante para los docentes en zonas rurales y periféricas, donde es difícil acceder a internet y existe un déficit de dispositivos digitales. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la conectividad en zonas rurales de la región es aproximadamente un 30% más baja que en las zonas urbanas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018). Esto ha dificultado que se implemente efectivamente una educación virtual en estas áreas, afectando la continuidad educativa de los estudiantes.

Además, la amenaza de deserción por conectividad ha sido otra preocupación importante en la gestión pública de la educación. La carencia de recursos tecnológicos para un acceso a internet y la inestabilidad de la conexión han llevado a muchos estudiantes a enfrentar obstáculos en la participación de clases virtuales y acceder a los recursos educativos en línea. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú revelaron que, durante la pandemia, el 25% de los estudiantes de zonas rurales no pudo acceder regularmente a clases virtuales debido a problemas de conectividad (INEI, 2022).

Anaya et al., (2021), enfocaron su investigación en las escuelas rurales antes de la pandemia, y señala que estas comunidades enfrentan desigualdades en el desarrollo y acceso a recursos educativos. La pandemia acentuó estas brechas, especialmente en términos de acceso a tecnología e internet, lo que afectó que se lograra una conexión efectiva a la educación virtual en estas áreas.

Según datos del Informe de la UNESCO sobre Educación Mundial (2020), América Latina y el Caribe enfrentan grandes retos para cubrir las zonas rurales. Antes de la pandemia, la tasa neta de matriculación en educación secundaria en áreas rurales era aproximadamente un 30% más baja que en áreas urbanas. Además, el acceso a recursos educativos, como bibliotecas y laboratorios, era más limitado en las escuelas rurales, lo que afectaba la calidad de la educación que se ofrecía.

La pandemia acentuó estas desigualdades, especialmente en términos de acceso a tecnología e internet. Según datos del (Banco Mundial, 2022), antes de la pandemia, solo alrededor del 40% de la población en América Latina tenía acceso a internet. Esta cifra era aún menor en áreas rurales, donde el acceso a internet era escaso y, en muchos casos, inexistente.

La falta de acceso a tecnología e internet en las escuelas rurales dificultó que se lograra implementar una educación virtual en el período afectado por la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirmó que aproximadamente el 60% de los estudiantes de escuelas rurales no tuvo acceso a clases en línea durante el cierre de escuelas debido a la falta de conectividad y dispositivos digitales (Rodríguez, 2021).

Dificultades y desafíos en la educación virtual

Hubo dificultades que afectaron la educación virtual en Perú durante la pandemia, como la falta de interacción con docentes y compañeros, la subutilización de recursos virtuales por parte de los docentes, la utilización de material educativo inadecuado y la imposibilidad de realizar prácticas en laboratorios para estudiantes de educación superior (Ortega et al., 2021).

Anaya et al., (2021), destacan factores que acentúan las brechas digitales en las escuelas rurales del Perú, incluyendo el acceso limitado a tecnología y conectividad, la escasez de infraestructura y recursos educativos, las dificultades para implementar políticas de inclusión y las diferencias culturales y lingüísticas entre comunidades rurales y urbanas. Suárez y Lloret, (2022), identificaron debilidades y amenazas en el proceso de digitalización de la educación, como la brecha digital de acceso y la amenaza de deserción por conectividad.

La gestión pública en la educación de Perú y América Latina se enfrenta a desafíos significativos, como se ha evidenciado en distintas investigaciones (Ortega et al., 2021), (Anaya et al. 2021); (Suárez y Lloret, (2022). Estos estudios han identificado diversas dificultades y brechas en el contexto de la educación virtual durante la pandemia, lo que destaca la importancia de una gestión pública efectiva para abordar estos problemas y garantizar una educación de calidad y equitativa en la región.

En el estudio de Ortega et al., (2021), se menciona la falta de interacción con docentes y compañeros como una dificultad que afectó la educación virtual en Perú durante la pandemia. Esta situación resalta la importancia de implementar estrategias que promuevan la interacción y participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje en línea. La gestión pública debe impulsar que los docentes reciban una formación y sean capacitados de forma efectiva con las herramientas virtuales para fomentar la participación y el compromiso de los estudiantes.

Por otro lado, el estudio de Anaya et al., (2021) destaca las brechas digitales en las escuelas rurales del Perú, incluyendo el acceso limitado a tecnología y conectividad, así como la escasez de infraestructura y recursos educativos. Estas brechas afectan negativamente la educación virtual en estas áreas, lo que resalta la necesidad de una gestión pública que enfoque sus esfuerzos en reducir las desigualdades educativas entre zonas rurales y urbanas.

El estudio de Suárez y Lloret, (2022) resalta debilidades y amenazas en el proceso de digitalización de la educación, como la brecha digital de acceso y la amenaza de deserción por conectividad. Esto implica que la gestión pública debe abordar estos desafíos para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la educación virtual.

Por lo tanto, estos estudios destacan desafíos y brechas en la educación virtual durante la pandemia en Perú y América Latina. Estos hallazgos resaltan la importancia de una gestión pública comprometida con abordar estas dificultades, promoviendo la formación docente, el acceso a recursos educativos digitales de calidad y la reducción de brechas digitales y de acceso en áreas rurales. Una gestión pública efectiva es esencial para garantizar una educación de calidad y equidad para todos los estudiantes en la región.

Políticas y recomendaciones para abordar las brechas educativas

Ortega et al., (2021), abordaron específicamente políticas y recomendaciones, pero destaca la necesidad de garantizar la educación como un derecho fundamental durante la pandemia. Anaya et al., (2021) mencionan que el gobierno peruano ha implementado diversas políticas para reducir las brechas educativas entre zonas rurales y urbanas, incluyendo programas de conectividad, acceso a tecnología y formación docente. También presenta recomendaciones como desarrollar propuestas curriculares que atiendan las necesidades de los estudiantes, generar material en lenguas originarias y fortalecer la formación docente en el uso de tecnología y atención a la diversidad cultural.

Suárez y Lloret, (2022), presentan recomendaciones específicas, pero destaca la importancia de desarrollar la competencia digital de docentes y alumnos para mejorar la calidad de la educación. Finalmente, los tres estudios revelan que la educación virtual durante la pandemia en Perú enfrentó diversos desafíos y dificultades, especialmente para grupos con limitado acceso a tecnología y recursos educativos, como los niños del nivel inicial y comunidades rurales. Las políticas de inclusión y la formación docente en el uso de tecnología se presentan como soluciones fundamentales para abordar estas brechas y garantizar una educación de calidad y equidad en esta tipo de situación crítica.

Percepción de los estudiantes universitarios sobre la educación virtual durante la pandemia

Estrada et al., (2020), enfocaron su trabajo, en la percepción de los estudiantes universitarios sobre la educación virtual que recibieron durante la pandemia. Según los resultados se muestra que un número significativo de estudiantes tuvo una percepción medianamente favorable (41.3%) y favorable (31.1%) sobre esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 27.6% tuvo una percepción desfavorable. El análisis indica que algunas variables como el sexo, la edad y la condición laboral estuvieron asociadas a cómo los estudiantes perciben su situación.

BY

Desempeño docente en la enseñanza virtual en tiempos de pandemia

Rojas y Cachay (2021), analizaron el desempeño docente en la enseñanza virtual durante la pandemia, con un enfoque crítico y reflexivo. Se destaca que la pandemia ha obligado a los docentes a enfrentar nuevos retos y lograr el empoderamiento para usar efectivamente las herramientas tecnológicas y las competencias digitales de manera que puedan interactuar con los estudiantes y crecer en la práctica pedagógica siendo creativos, responsables y éticos. Sin embargo, también se evidencian desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos e internet, así como diferencias en el capital cultural de las familias, lo que ha afectado la igualdad de oportunidades educativas entre instituciones públicas y privadas.

Desarrollo de competencias digitales docentes

Centurion (2021) en su estudio, se enfoca en cómo desarrollar competencias digitales en Lambayeque durante la pandemia. Se evidenció que la COVID-19 tuvo un alto impacto en este aspecto y ha resaltado la necesidad de fortalecer estas competencias para enfrentar situaciones similares en el futuro. Los docentes han enfrentado desafíos como la falta de recursos tecnológicos y la formación necesaria para usar las herramientas digitales, pero se han identificado buenas prácticas y estrategias, como la colaboración entre docentes y el uso de plataformas educativas.

Discusión general

Las investigaciones resaltan la importancia de abordar los desafíos de la educación virtual en Perú, especialmente en contextos de pandemia donde la virtualidad se ha vuelto una necesidad. Se destaca la relevancia de la capacitación docente en competencias digitales, la planificación efectiva de la educación virtual y la mejora del acceso a recursos tecnológicos para garantizar una educación de calidad y equidad. También se evidencia la necesidad de abordar las desigualdades en el acceso a la educación virtual, especialmente para grupos vulnerables y comunidades rurales. Es fundamental que los hallazgos de estos estudios sean considerados en la formulación de políticas y programas educativos que respondan a las necesidades actuales y futuras de los estudiantes y docentes peruanos.

El acceso a la educación virtual y desigualdades socioeconómicas

Rojas (2020) define que uno de los puntos más relevantes que se ha encontrado, respecto al aprovechamiento óptimo y significativo de una educación virtual, que fue la principal condicionante para que los estudiantes continuaran asistiendo a clases durante la pandemia. Sin embargo, se destaca que el acceso a esta modalidad fue mayor para los estudiantes de hogares no pobres en comparación con los hogares pobres. Es preocupante que la población más pobre haya sido la más afectada por la falta de acceso a la educación virtual, lo que podría agravar las desigualdades educativas existentes en el país.

Género y acceso a la educación superior

Otro hallazgo relevante es que, aunque ambos sexos tuvieron acceso a la educación superior durante la pandemia, las mujeres fueron quienes lograron continuar sus estudios en mayor medida en comparación con los hombres. Esta situación puede estar relacionada con los roles tradicionales de género que se reforzaron durante la pandemia, donde las mujeres asumieron una mayor carga en el cuidado del hogar y de los niños que no podían ir a la escuela. Esta disparidad de género para acceder a la educación durante la pandemia puede tener implicaciones a largo plazo en la igualdad de oportunidades educativas y laborales (Rojas, 2020).

Aspiraciones educativas y resiliencia de los jóvenes

Rojas (2020) en su estudio muestra que a pesar de los desafíos y riesgos que enfrentaron debido a la pandemia, los jóvenes no diluyeron sus aspiraciones educativas. La oportunidad de conocer sus experiencias permitió comprender cómo se esforzaron para mantenerse estudiando, incluso ante la incertidumbre que la pandemia generó en sus planes futuros. Este hallazgo resalta la resiliencia y la determinación de los jóvenes peruanos para continuar su educación a pesar de las dificultades y obstáculos que enfrentaron durante la crisis sanitaria.

Brechas en el apoyo a la educación superior

Preocupa que los jóvenes que optaron por una educación superior técnica privada no cuenten con el mismo nivel de apoyo, dependiendo en gran medida del soporte de sus familias. Esto revela que son necesarias políticas que aborden las desigualdades en el apoyo a la educación superior y garanticen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente del tipo de institución educativa que elijan.

En general, los resultados de estas investigaciones refuerzan la importancia de abordar los problemas de desigualdad socioeconómica y de género en la educación durante situaciones de crisis como la pandemia de COVID-19. El acceso limitado a la educación virtual para ciertos grupos poblacionales, como los niños del nivel inicial y comunidades rurales, muestra la importancia de diseñar políticas que garanticen el acceso a tecnología y conectividad en áreas remotas. Esto

requiere una mayor inversión en infraestructura tecnológica y la promoción de programas que faciliten el acceso a dispositivos y recursos educativos digitales para estudiantes en situaciones vulnerables. Mateus y Andrada (2021) sostienen que la resiliencia y determinación de los jóvenes para continuar con sus aspiraciones educativas, a pesar de los desafíos y riesgos generados por la pandemia, sugiere la importancia de brindar apoyo y orientación adecuados a los estudiantes durante situaciones de crisis.

Gestión Descentralizada en Educación

Las conclusiones y recomendaciones basadas en los enfoques de gestión pública y educativa descentralizada planteados por Boggio (2016) destacan la importancia de incorporar el análisis y la capacidad de incidencia de los miembros de la sociedad en la implementación de propuestas de gestión descentralizada. Además, se enfatiza la necesidad de construir consensos entre las personas involucradas en el diseño e implementación de las propuestas de intervención.

Por otra parte, Verger y Normand (2015) ofrecen recomendaciones clave para adoptar un enfoque de diseño retrospectivo que identifique los comportamientos específicos que causan los problemas a enfrentar. Este enfoque debe evaluar la capacidad de incidencia de las instancias organizativas responsables y los recursos necesarios para lograr el efecto deseado. Finalmente, se sugiere canalizar los recursos hacia aquellas unidades organizativas que tengan la capacidad de lograr el mayor impacto posible.

Nueva Gestión Pública (NGP) en Educación

Verger y Normand (2015) proporcionan una visión general de los elementos teóricos y conceptuales detrás del modelo de reforma educativa global conocido como Nueva Gestión Pública (NGP). Este enfoque ha impactado significativamente en la educación en todo el mundo. La metodología de revisión bibliográfica utilizada para analizar la literatura existente sobre la NGP en la educación se basa en una amplia gama de fuentes, incluyendo artículos académicos, informes gubernamentales y documentos de políticas educativas. Patricia et al. (2021) proporcionan la oportunidad de adaptar las políticas educativas a los requerimientos de las comunidades, lo que puede mejorar la relevancia y la sostenibilidad de las intervenciones. Sin embargo, esto requiere esfuerzos para construir consensos y coordinar acciones entre los diferentes actores involucrados. Por otro lado, la Nueva Gestión Pública (NGP) se centra en la eficiencia y la rendición de cuentas mediante la aplicación de principios empresariales en la gestión pública, incluyendo la educación. Si bien puede mejorar la eficiencia y la transparencia, también puede limitar la participación de la comunidad y el enfoque en aspectos cualitativos de la educación.

Políticas de estado o Públicas del Perú respecto a la educación y su gestión

Para finalizar, se ha analizado el DS (Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales - DECRETO SUPREMO No 013-2018-MINEDU, 2018). Este documento contiene directivas y artículos importantes que guardan relación con el estudio y las políticas públicas del Perú respecto a la educación rural; por lo que, de acuerdo con la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales aprobada en este Decreto Supremo, puede ser considerada como una política pública en favor de la educación rural. Esta política tiene como objetivo promover la equidad y calidad educativa para todos los niños, niñas y adolescentes en áreas rurales, y se enmarca en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, que promueve condiciones equitativas para todas las personas que habitan en zonas rurales. Además, esta política establece lineamientos y objetivos prioritarios para orientar los planes, proyectos y actividades relacionadas con la educación, asegurando que haya disponibilidad y acceso a la educación en zonas de pobreza extrema.

CONCLUSIONES

Durante el tiempo de pandemia la educación virtual en Perú enfrentó desafíos y dificultades, especialmente para grupos con limitaciones para acceder a la tecnología y herramientas educativas, como los niños del nivel inicial y comunidades rurales. La brecha digital y de acceso a tecnología afectó negativamente a ciertos grupos poblacionales, lo que resalta la importancia de garantizar el acceso a recursos tecnológicos para una educación de calidad y equitativa.

Las políticas de inclusión y la formación docente en el uso de tecnología se presentan como soluciones fundamentales para abordar las brechas educativas y garantizar una educación adecuada durante situaciones de crisis. Es esencial considerar las percepciones y necesidades de los estudiantes y docentes para implementar de manera efectiva la educación virtual, promoviendo la colaboración entre instituciones educativas y autoridades locales.

La pandemia ha evidenciado desigualdades socioeconómicas y de género en el acceso a la educación virtual, lo que requiere la implementación de políticas que reduzcan estas brechas y aseguren igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La resiliencia y determinación de los jóvenes para continuar con sus aspiraciones educativas resalta la importancia de generar soporte y orientación adecuados a los estudiantes durante situaciones de crisis, asegurando que tengan las herramientas necesarias para seguir adelante con sus estudios.

BY

La educación virtual durante la pandemia ha evidenciado la existencia de una brecha digital y de acceso en América Latina, afectando especialmente a los niños del nivel inicial y a grupos con limitado acceso a tecnología en áreas rurales y periféricas. La gestión pública se ha enfrentado a desafíos para garantizar una educación de calidad y equitativa en este contexto. Es fundamental que se sigan implementando políticas y estrategias para reducir esta brecha y asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades educativas, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica.

REFERENCIAS

- Anaya Figueroa, T., Montalvo Castro, J., Calderón, A. I., & Arispe Alburqueque, C. (2021). Escuelas rurales en el Perú: factores que acentúan las brechas digitales en tiempos de pandemia (COVID- 19) y recomendaciones para reducirlas. *Educación*, 30(58), 11–33. <https://doi.org/10.18800/educacion.202101.001>
- Banco Mundial. (2022). Reporte Acceso a Internet en América Latina. *Banco Mundial*, 1–15.
- Boggio Carrillo, M. R. (2016). Enfoques de gestión pública y gestión educativa descentralizada. *Tarea*, 93, 40–44. https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/Tarea93_40_Maria_Boggio.pdf
- Bravo Toledo, R. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration_traducción no autorizada. *BMJ o PLOS Medicine*, 22.
- Centurion Larrea, A. J. (2021). Competencias digitales docentes en época de emergencia sanitaria: necesidades y oportunidades para estudiantes de educación secundaria en Lambayeque. *Revista Peruana de Investigación Educativa*, 13(14). <https://doi.org/10.34236/rpie.v13i14.296>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). *Panorama Social de América Latina*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe Un gobierno abierto centrado en el ciudadano. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/42396-panorama-la-gestion-publica-america-latina-caribe-un-gobierno-abierto-centrado>
- De Dios, G., Álvarez, B., & Rodrigo, A. (2011). Listas guía de comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración PRISMA. *Evidencias En Pediatría*, 7(97), 1–6. <https://evidenciasenpediatria.es/articulo.php?lang=es&id=5902>
- Estrada Araoz, E. G., Gallegos Ramos, N., & Puma Sacsi, M. Á. (2020). Percepción de los estudiantes universitarios sobre la educación virtual durante la pandemia de COVID-19. *Revista San Gregorio*, 59–62. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i49.1967>
- INEI. (2022). El 55,3% de los hogares del país contaba con conexión a internet en el cuarto trimestre del 2021. *INEI Catalogo*, 1–2. <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-054-2022-inei.pdf>
- Kemet, S., & Paul, D. W. (2021). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 Informe. *Academic Medicine*, 21(8), 1085. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000004003>
- Mateus, J. C., & Andrada, P. (2021). Docentes frente al covid-19: cambios percibidos en Chile y Perú. *Magis*, 14. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m14.dfcc>
- Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales-DECRETO SUPREMO N° 013-2018-MINEDU, 1 (2018). https://minedu.gob.pe/transparencia/2021/pdf/20210617_15227_4_Evaluacion_implementacion_PAEPAR.pdf
- Ortega, O., Quispe, A., Consuelo, B., & Tello, Y. (2021). La educación virtual en época de pandemia: Los más desfavorecidos en Perú. *Horizontes. Revista de Investigación En Ciencias de La Educación*, 5(21), 1456–1469. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i21.288>
- Patricia, C. O. S., Lopezosa, C., Codina, L., Huapaya Capcha, Y. A., & Boggio Carrillo, M. R. (2021). Gestión por procesos hacia la calidad educativa en el Perú. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(93), 243. <https://doi.org/10.35381/r.k.v4i8.277>
- Rodríguez, L. (2021). Los retos y oportunidades de la educación secundaria en América Latina y el Caribe durante y después de la pandemia | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Naciones Unidas Cepal*, 19.
- Rojas Parco, R. A., & Cachay Prado, H. G. (2021). Desempeño Docente Ante La Enseñanza Virtual En Escenarios Pandémicos. *Revista Científica Epistemia*, 5(1). <https://doi.org/10.26495/re.v5i1.1886>
- Rojas, V. (2020). Educación superior en tiempos de pandemia. Una aproximación cualitativa a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de Niños del Milenio en el Perú. *Documentos de Investigación, GRADE*. <https://www.grade.org.pe/en/publicaciones/educacion-superior-en-tiempos-de-pandemia-una-aproximacion-cualitativa-a-las-trayectorias-educativas-de-las-y-los-jovenes-de-ndm-en-el-peru/>
- Suárez-Guerrero, C., & Lloret-Catalá, C. (2022). La Digitalización de la Educación en Pandemia. Mirada del Docente Peruano. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación*, 20(4), 127–146. <https://doi.org/10.15366/reice2022.20.4.007>
- Urrutia, G., & Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507–511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>
- Verger, A., & Normand, R. (2015). Nueva gestión pública y educación: Elementos teóricos y conceptuales para el estudio de un modelo de reforma educativa global. *Educação & Sociedade*, 36(132), 599–622. <https://doi.org/10.1590/es0101-73302015152799>